

Estructuras Coloniales y Legado de la Esclavitud: Un Análisis de las Colonias Españolas del Siglo XVI, con énfasis en Bartolomé de las Casas y su Impacto, y una Exploración de la Obra “Historia Natural y Moral de las Indias” del jesuita José de Acosta.

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.,

PhD(c)-Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

05/05/2024

Contenido

Introducción.....	3
1. Explicación breve del sistema político - administrativo de las colonias enfocando en a) Las instituciones administrativas, b) La función de cada una c) El caso de los cabildos.....	4
2. El comportamiento hacia los negros a principios del siglo XVI enfocando en el papel de Bartolomé de Casas al respecto y en las consecuencias sociales, culturales y económicas de la esclavitud.....	7
3. Análisis y comentario de la obra “Historia Natural y Moral de las Indias (1590)”.....	12
Referencias	15
Apéndice.....	17
Historia natural y moral de las Indias.....	17
Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos	18
Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos (2).....	18

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Autoridades e Instituciones Coloniales	4
Ilustración 2 Estiba del barco esclavista británico Brookes bajo el comercio regulado de esclavos	11
Ilustración 3: La zona tórrida y el ecuador	12
Ilustración 4 El mapa mundial de la energía solar.....	13
Ilustración 5. Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos (1).....	18
Ilustración 6. Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos (2).....	18

Introducción

El presente trabajo se divide en tres partes. En la primera parte, examina y comenta sobre el sistema político-administrativo colonial del Nuevo Mundo. En la segunda parte, hace un análisis sobre el papel que desempeñó Bartolomé de las Casas con su libro titulado “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” y las consecuencias que esto llevó en España. En la tercera parte, se argumenta la habitabilidad de la zona tórrida basada en el método de experiencia y de este modo, el escritor José de Acosta rechaza el punto de vista aristotélico de esta.

Palabras clave: colonias, Hispanoamérica, Bartolomé de las Casas, José de Acosta, siglo XVI, conquista, esclavitud.

1. Explicación breve del sistema político - administrativo de las colonias enfocando en a) Las instituciones administrativas, b) La función de cada una c) El caso de los cabildos.

El descubrimiento de América pronto inauguró una serie de problemas que tenían que ver con la administración y la aplicación de instituciones sobre esta nueva tierra. Pese a la voluntad del rey sobre el establecimiento de una nueva orden bajo las leyes y el sistema legislativo español¹, esa nueva realidad llena de desafíos requeriría la aplicación de más de un simple contexto del tipo ad hoc como ya existía en la península. Como se ve en la primera ilustración, había instituciones diferentes según los niveles y las actividades que ejercían los españoles en América incluso los transportes marítimos.

Ilustración 1. Autoridades e Instituciones Coloniales

Primeramente, hay que destacar las dos instituciones más importantes bajo el poder absoluto del rey: el Consejo de Indias y la Casa de Contratación que ambas se basaban en España.

El Consejo de Indias actuaba como “el máximo organismo” (Fox, 2011, p.66) en cuanto a los asuntos americanos². Hasta 1520 tenía el nombre “Consejo de Indias” algo que cambió con la conquista de México (1521) y las nuevas perspectivas que se

¹ Las prácticas y comportamientos sociales castellanos, así como los elementos culturales fueron llevados a América desde los primeros momentos de la conquista (Hernán, D. G., 2020).

² Incluso con la Casa de Contratación habían cumplido el conocimiento geográfico de América (International Congress of Americanists, 1935, p.333).

aparecieron. Así, se creó el Real y Supremo Consejo de las Indias en 1524 (Serrera, 2009, pp.82-83) cuyo deber abarcó los tres poderes del estado: el legislativo, el ejecutivo, y el judicial conforme a las Ordenanzas específicas en 1571 tituladas Consejo de Indias (Malamud, 2020, p.155; Pérez, 2014, p.230). Hay que mencionar tanto el control total sobre la administración colonial como la promulgación o la derogación de leyes (Malamud, 2020, p.156) cuando se veía apropiado. Así, todos los asuntos de Gobierno se le encomendaron al Consejo (Lucena Salmoral, 2005, p.58).

La Casa de Contratación (o del Océano, según Serrera, 2009, p.6) creada en 1503 en Sevilla, junto con el Consulado de Sevilla (Fox, 2011, p.67) tuvieron como objetivo la supervisión del monopolio (Malamud, 2020, p.153) y el transporte marítimo de cualquier tipo sin problemas a través del océano Atlántico (Fox, 2011, p.67). Para el mejoramiento de los servicios ofrecidos cada vez aumentados, nuevos puestos se fundaron como el de “piloto mayor” (1508) y el de cosmógrafo” (1523) (Vargas, 2002, p.121). Cabe destacar por parte de la Casa de Contratación la caridad como un mecanismo para mantener el orden social, evitar disturbios y asimismo utilizándose en relación con la fe cristiana³ que pudo mantener estas comunidades en todo el imperio (McClure, 2021).

Las demás instituciones se basaban en América. Los virreinos se crearon “en dos grandes divisiones administrativas durante el Siglo XVI” (Fox, 2011, p.66) y esto fue imprescindible a causa del vasto e ilimitado territorio. Así, en el norte se creó el virreinato de Nueva España (México) y en el sur el de Perú⁴. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones al trono, se añadiría el de Nueva Granada y el del Río de la Plata (Fox, 2011, p.66; Malamud, 2020, p.156; Lucena Salmoral, 2005, p.94). Las atribuciones del virrey eran amplias “en materia política, administrativa, militar y judicial” (Malamud, 2020, p.157), y además en cuestiones eclesiásticas (ibid., 157) y por eso tenían un contacto directo con el rey. La mayoría de las veces los monarcas confiaban por este cargo segundones nobles castellanos (Malamud, 2020, p.157).

Las capitanías generales⁵ se crearon en Chile, Venezuela, Guatemala y Cuba (Fox, 2011, p.66) ya que no podían ser gobernadas eficazmente a causa de las enormes distancias del continente suramericano. Los capitanes generales funcionaban como

³ Algo que no impidió a que determinados personajes que trabajaban en la institución promovieron sus propios intereses en detrimento de los del estado (Heredia López, A. J., 2019).

⁴ Hay que mencionar la concentración de todos los poderes e instituciones hasta el siglo XVI, en México y Lima dándoles el carácter de Corte “donde reside el *alter ego* del Monarca” el virrey (Serrera, 2009, p.100).

⁵ Especialmente fundadas en las zonas fronterizas (Vargas, 2002, p.125-126)

“pequeños virreyes” (Fox, 2011, p.66) y de una manera “prácticamente autónoma” (ibid., 66). De modo parecido se crearon las Gobernaciones. Eran “administraciones regionales dependientes del virrey” (Lucena Salmoral, 2005, p.94) que también gozaban de una autonomía como en “Nueva Granada, Venezuela, Guatemala y el Río de la Plata” (Malamud, 2020, p.158). Las capitanías generales estaban bajo la autoridad judicial de las Audiencias y paralelamente bajo la autoridad administrativa de los virreyes mientras el Gobernador ejercía sus deberes administrativos, judiciales y legislativos junto con el control militar en un territorio determinado⁶.

Las Audiencias como “máximo tribunal judicial” además de tener funciones gubernativas se encontraban en el nivel más alto de la escala administrativa junto con los virreyes (Malamud, 2020, p.157). Por otra parte, debidas a su lealtad al rey funcionaban como un contrapeso a la autoridad de los virreyes⁷ (Fox, 2011, p.67). Asimismo, estuvo claro que la metrópoli quería impedir que los criollos formaran una nobleza criolla que podría amenazar el existente estatus quo (Vargas, 2002, p.119; Pérez, 2014, p.371). Las Audiencias las presidía bien el virrey o el gobernador (Malamud, 2020, p.157).

Los cabildos o ayuntamientos (Serrera, 2009, p.95), se basan en el antiguo concejo castellano (Malamud, 2020, p.159) por lo que tenían muchas similitudes. Se trata de una institución donde la población americana⁸ puede acceder, aunque parcialmente, y al mismo tiempo “se puede escuchar su voz” (Vargas, 2002, p.120). En los cabildos, “los vecinos podían ejercer algunas libertades” (Serrera, 2009, p.95) como por ejemplo la elección de los alcaldes ordinarios y regidores (Malamud, 2020, p.159).

También, tenían la capacidad de meter obstáculos frente a las decisiones del rey o de sus representantes⁹ (Pérez, 2014, p.229). Sin embargo, esta institución perdió su elemento democrático desde el siglo XVI ya que la Corona decidió vender esos puestos a nuevos inmigrantes españoles (Fox, 2011, p.67; Malamud, 2020, p.159).

Según Guillamón Álvarez (1992, p.151) “la única representación de los nuevos pobladores se realizaba a través de los cabildos” y de este modo había una forma

⁶ Algo que no pudo impedir las confusiones a lo largo del tiempo entre los límites de las jurisdicciones de las gobernaciones con las audiencias y los obispados (Malamud, 2020, p.158; Serrera, 2009, p.103).

⁷ Hay que tener en cuenta esta burocracia laberíntica apoyada por la Corona a fin de evitar la concentración del conjunto de autoridad en una sola persona (Fox, 2011, p.67).

⁸ Hay que añadir la existencia del cabildo de indios que gozaba una cierta autonomía frente a las demás instituciones coloniales (Vargas, 2002, p.126)

⁹ Además, es famosa la frase “se acata, pero no se cumple” es decir, pedimos la anulación de dicha decisión y mientras esperamos la respuesta, negamos a aplicarla (Pérez, 2014, p.229).

colegial sobre el ejercicio del gobierno. Esto muestra signos de democracia incluso en la etapa embrionaria, algo que desempeñará un papel importantísimo con relación a la futura independencia de los países.

Finalmente, el Consulado de Sevilla se actuó sobre el campo mercantil como por ejemplo en la regulación de tráfico con Indias y en segundo lugar en el campo financiero ocupándose de todo tipo de relación económica entre las Indias, la Corona y la Casa de Contratación (Serrera, 2009, p.205).

2. El comportamiento hacia los negros a principios del siglo XVI enfocando en el papel de Bartolomé de Casas al respecto y en las consecuencias sociales, culturales y económicas de la esclavitud.

Antes de la llegada de los negros en América y de su tratamiento inhumano (Lucena Salmoral, 2005, p.58) los indígenas sufrieron una explotación “de manera tan cruel” (Fox, 2011, p.64) que provocó una manifestación pública bien sea escrita u oral de la parte del padre Antonio de Montesinos (Crida, et al., 2002, p.71; Malamud, 2020, p.104). Este último predicó un sermón a la audiencia de los colonos diciéndoles que esos actos inhumanos hacia los indígenas equivaldrían a cometer un pecado mortal (Fox, 2011, p.64).

Inspirado por este sermón de aquel entonces, Bartolomé de las Casas, tres años después, renunció a su encomienda, se hizo sacerdote¹⁰ y luchó en favor de los derechos humanos de los indígenas¹¹ (Fox, 2011, p.64).

Sin embargo, la disminución de la mano de obra indígena que se hizo drásticamente y en un muy corto período de algunas décadas obligó la Corona a encontrar soluciones, aunque eran heterodoxas. De ahí que se apareciera el *deus ex machina*: la importación de los negros¹² como esclavos desde África¹³ a través de licencias otorgadas por la Corona llamadas “asientos” en el año 1518¹⁴ (Fox, 2011, p.63, 70).

Las Casas “pondera la opinión de que el religioso es el más calificado para ejercer el oficio de historiador” (Muñoz, 2021, p.38) y paralelamente como dominico tiene

¹⁰ Fue llamado el “Apóstol de los indios” (Crida, et al., 2002, p.71)

¹¹ Y pasó a la historia como su máximo defensor (Fox, 2011, p.64).

¹² Donde un varón, joven y sano valía mucho más que mujeres, niños o ancianos (Malamud, 2020, p.134)

¹³ En 1502, Nicolás de Ovando, gobernador y administrador de La Española, obtuvo permiso para trasladar a los primeros africanos esclavizados a esta isla (Bolívar, 2021, p.4).

¹⁴ Carlos I otorgó la primera licencia en 1518 con destino a Santo Domingo. En los barcos tuvieron 4000 negros esclavos (Lucena Salmoral, 2005, p.81).

claros objetivos: “servir a la religión, la moral y el derecho” (ibid., p.39). De este modo su libro está impregnado de sus puntos de vista y especialmente de sus creencias forjadas desde que se hizo sacerdote.

La polémica frente a la *Historia* de las Casas está sostenida por Menéndez Pidal¹⁵ cuando critica la “tergiversación” de los acontecimientos, su doble personalidad, su megalomanía y su vanidad. Asimismo, Menéndez Pelayo¹⁶ nota que Las Casas sigue “argumentos preconcebidos”, mientras Fabié lo acusa por ciertas “exageraciones”, “imprecisiones, errores e incomprensiones” (Muñoz, 2021, p.34).

Aunque no cabe duda sobre el hecho de las atrocidades cometidas por los conquistadores, el contexto de Las Casas falta de objetividad ya que está “desaliñado por la urgencia argumentativa y la denuncia, y marcada por una inequívoca toma de partido en el debate en torno a la política indiana” (Muñoz, 2021, p.34).

Por otra parte, aunque Las Casas considera como seres humanos los indígenas no hace lo mismo para los africanos que según él son bestias (Bolívar, 2021, p.35). Él, junto con algunos frailes franciscanos y dominicos “pensaron a comienzos del siglo XVI que la utilización de esclavos negros era un mecanismo muy adecuado para proteger a los indios” (Malamud, 2020, p.133). Hay también algo más: la esclavización -después de la aplicación de códigos legales para el tratamiento de los indígenas- de los africanos por una parte de los mismos indígenas (Bolívar, 2021, p.35).

El ejemplo de Abya Yala¹⁷ es muy representativo ya que tiene lados positivos y negativos en cuanto a la llegada de los africanos en el continente. Por un lado, la población africana se desmembró a causa de esta translocación forzada (Bolívar, 2021, p.35) y además porque hombres y mujeres junto con chicos en su edad más productiva fueron obligados a trasladarse despoblando al mismo tiempo su continente. Por otro lado, a causa del genocidio del casi 90 por ciento de la población indígena, este territorio junto con las islas de Caribe (ibid., 35) terminaría deshabitada. En consecuencia, la presencia africana con la mezcla de las razas, el mestizaje, contribuyó para que la población no desapareciera (ibid., 35)

¹⁵ Hay que tener en cuenta su origen gallego. También, Pidal fue un ferviente defensor de la posición castellano-céntrica a nivel literario y lingüístico.

¹⁶ Marcelino Menéndez Pelayo era de origen santandereano. Fue un prodigio, portavoz de los neocatólicos (Pérez, 2014, p.508) defensor del catolicismo y en favor de la unidad política de España (Alonso García, 2016, p.175).

¹⁷ Territorio que abarca el sur parte de Panamá y el noreste parte de Colombia.

Los esclavos negros afluyeron¹⁸ (Pérez, 2014, p.366) y “constituían el segundo gran componente de la población americana” (ibid., p.370). Sus mejores derechos escritos fueron promulgados en 1789 en España con el código negro donde el esclavo no constituía un mueble, sino un “miembro de una clase particular del género humano” (ibid., p.370)

La esclavitud sustituyó la falta de mano de obra y prevaleció especialmente “en el Caribe, en las zonas colombiana y venezolana, y en el Brasil” (Vargas, 2002, p.144).

En el nivel social se formó una pirámide social no tan estricta como las castas¹⁹ en

India, pero lo suficientemente discriminada. Incluso entre el sexo masculino y el femenino de los españoles había discriminación ya que el estatus legal

de las mujeres fue “similar a los menores de edad” (Malamud, 2020, p.141). A pesar de la discriminación basada en el color de piel (indios, blancos y negros), incluso existían los mulatos (blancos y negras) y los mestizos (blancos e indias), aunque el mestizo pertenecía en un grupo social, que no racial (Malamud, 2020, p.144). Este tipo de segregación trató de imitar la sociedad peninsular, “donde ser moro, judío o negro” (Vargas, 2002, p.146) significaba una clasificación en el nivel más bajo de la sociedad. Los esclavos negros estaban en la base de esta pirámide, aunque con la aparición del mestizaje la escala social se hizo más compleja (ibid., p.146).

Aún hoy en día, en México la ideología dominante enfatiza el mestizaje²⁰ entre europeos e indígenas ignorando la contribución africana. Sin embargo, hay partes concretas en el país donde la variación genética encontrada a las poblaciones

¹⁸ Más de 50% de la población de Cuba en 1792 (Pérez, 2014, p.370)

¹⁹ Aunque existía un tipo concreto: las castas, en las que había cruzamientos interétnicos entre mestizos, mulatos, negros e indios, por lo tanto, eran excluidos de derechos sociales (Lucena Salmoral, 2005, p.83)

²⁰ Esta polémica continúa a crear una discordia entre los científicos que hasta hoy en día publican artículos relevantes en revistas científicas como por ejemplo *Nature*, etc. (<https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-021-03622-z/d41586-021-03622-z.pdf>)

indígenas es igual a las africanas en un porcentaje desde 5% hasta 50% (Mega Rodríguez, 2021, p.376).

En el nivel económico el fuerte y muy rápido desarrollo de la economía europea consta de la plétora de mano de obra africano que sin costar nada para los europeos atribuyó lo máximo, aunque costándoles a los negros su salud y finalmente su vida. Así el “capitalismo europeo” (Vargas, 2002, p.143) se vio fortalecido a causa de la explotación de los indígenas y de los negros. Los últimos especialmente constituyeron los pilares más importantes del desarrollo económico americano ya que fueron utilizados en todas esas actividades: “la minería, la agricultura o incluso en algunas obras publicas” (Malamud, 2020, p.133,194). Además, hay que tener en cuenta el asentamiento de los negros por doquier bien sea en “áreas rurales y urbanas, así como en medios urbanos y suburbanos” (Peña Valencia, 2014, p.254), caracterizada por “su fragmentación multiterritorial y su diseminación” (ibid., p.256).

En cuanto a la religión de los africanos, ella constituyó el aglutinante que forjó lazos fuertísimos entre la comunidad africana. Sus ritos comunes al principio se fundieron con la fe cristiana “para proteger su religiosidad [...] de la saña, de la bestialidad del invasor” (Bolívar, 2021, p.37).

Finalmente, cabe señalar que en el caso de los aztecas y de los incas, ambos “fueron sociedades politeístas y el sistema teocrático que estuvo en vigor en todas partes aparecía en todos los aspectos de su vida diaria” (Giotopoulos, 2024, p.10).

Ilustración 2 Estiba del barco esclavista británico Brookes bajo el comercio regulado de esclavos

En un barco típico el espacio de cada hombre se limitaba entre 1,82 metros de largo por 40 centímetros de ancho y muy frecuentemente unos 78,74 centímetros de altura (Mannix & Cowley, 1962, p.110 en Fox, 2011, p.73). Un promedio de 13%²¹ de los esclavos moriría durante la travesía del Atlántico bajo estas condiciones (Fox, 2011, p.71).

²¹ O de 23% según Lucena Salmoral (2005, p.82)

3. Análisis y comentario de la obra “Historia Natural y Moral de las Indias (1590)”.

Análisis y comentario de la obra “*Historia Natural y Moral de las Indias* (1590)” (Apéndice - [Historia natural y moral de las Indias](#)) del jesuita José de Acosta dando especial atención a las siguientes preguntas:

- ¿De qué manera, José de Acosta llegó a rebatir, incluso, las ideas aceptadas en su tiempo (de Aristóteles y otros filósofos)?
- ¿Cómo José de Acosta, de manera empírica, demuestra la falsedad de la creencia que la denominada *zona tórrida*, se consideraba hasta el siglo XVI *tierra inhabitable*?
- ¿En qué consiste la importante contribución del autor en el desarrollo de las nuevas ideas para la explicación de fenómenos atmosféricos y hechos climáticos?

José Acosta (1539-1600) vivió en América durante 15 años e hizo muchos viajes a Perú, Bolivia, Chile y México. En este periodo observaba y tomaba notas en relación con fenómenos naturales tales como el aspecto de los cielos, la distribución de la temperatura, la lluvia y los vientos, la actividad volcánica, los terremotos y una variedad de nuevos minerales, plantas y animales, así como el comportamiento social de los habitantes de esas tierras (Udías, 1986, p.461). En ese libro “se buscan deliberadamente, y de acuerdo con criterios científicos propios de la época, las causas de la diversidad americana” (Caló Carducci, 2020, p.261).

Ilustración 3: La zona tórrida y el ecuador¹

En este fragmento José de Acosta argumenta sobre la zona tórrida y el hecho de que esta sea inhabitable. La zona tórrida según RAE²² es una zona comprendida entre ambos trópicos y dividida por el ecuador en dos partes iguales (véase ilustración²³ 3).

José de Acosta invoca nuestra lógica y nuestros sentidos a través de frases

²² Zona tórrida: Disponible en: <https://dle.rae.es/zona#4FHU9Jt>

²³ Imagen disponible en: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/los-paralelos-1796638.html>

simples y adecuadas para ser dirigidas a una audiencia de esta época que carece de conocimientos cognitivos o es otramente dicho iletrado.

En sus dos primeros libros, José de Acosta, aunque no estaría poniéndose en duda el sistema aristotélico, trata y evalúa progresivamente los descubrimientos recientes sobre la capacidad de habitar debajo de la zona tórrida o sobre la esfericidad de la tierra (Caló Carducci, 2020, p.261).

Acosta se dirige al sentido común -pero sin perder su epistemología- argumentando con el uso de tres frases el por qué la zona tórrida no debe ser tan caliente tal y como Aristóteles la describió en la antigüedad. Acosta sumando sus argumentaciones en relación con esta zona enumera en tres frases su punto de vista: “una la vecindad del sol, otra herirla derechos sus rayos, la tercera, participar el movimiento más apresurado del cielo”.

En primer lugar, Acosta explica la conexión entre el día y la noche o entre el verano y el invierno. Cuanto el sol se acerca²⁴ se causa el calor, y viceversa. De ahí que el alejamiento o el acercamiento del sol -según Acosta- produce esas diferencias de temperatura.

Ilustración 4 El mapa mundial de la energía solar²⁵

²⁴ Estamos aún muy lejos de la famosa frase -y probablemente falsa- de Galileo Galilei en 1633: *Eppur si muove*, o en otras palabras “y sin embargo se mueve” sobre la posición de la tierra en el sistema solar.

²⁵ (Zhang et al., 2013). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/305321699_On_recent_advances_in_PV_output_power_forecast/figures?lo=1

En segundo lugar, cuando la distancia entre el sol y la tierra disminuye, hace más calor y eso es aparente durante el verano. Por añadidura, se ve en la ilustración 4 el territorio encontrado en el trópico del cáncer de la zona ecuatorial donde se acumula la mayor cantidad de la energía solar del conjunto de la tierra. Otra razón, pero de igual importancia, constituye el movimiento de la tierra que en la zona ecuatorial gira más rápidamente en comparación con los polos, bien sea el norte o el sur.

Acosta es recordado en primer lugar por su argumentación con relación a la habitabilidad de la zona tórrida basada en el método de experiencia – hipótesis y en segundo por el origen étnico de la gente que pasó por primera vez y pobló América bien sea a través de regiones próximas entre Asia y América o a través de un estrecho (Caló Carducci, 2020, p.273). Hasta el descubrimiento de América –y algunas décadas después- Europa occidental había adoptado el aristotelismo, es decir, el pensamiento del griego filósofo Aristóteles. Su pensamiento incluso influyó a el de iglesia de tal manera hasta convertir esas teorías en doctrinas eclesiásticas. Percepciones del tipo “la tierra está en el centro del universo” o de la zona tórrida influyeron completamente el contexto científico de esta época y por extensión los aspectos de toda la gente que habitaba en este periodo en el continente. Por esta razón la contribución de Acosta -sin estar en contra de la versión oficial y (papal y estatal)- argumenta sobre los datos nuevos que ponen en duda los aspectos aristotélicos. A través de estos libros traducidos en las lenguas conocidas preponderantes de ese entonces, por una parte, pudo convencer a los europeos sobre esos datos para ampliar sus horizontes cognitivos y por otra parte para allanar nuevos caminos en la mayoría de las ciencias.

Situada entre demandas políticas en conflicto, la obra debe considerarse como un tratado ejemplar sobre el juicio político en la historia del pensamiento moderno prematuro. En el centro de esta interpretación es la negociación de Acosta entre los ideales religiosos y la observación científica (Caraccioli, 2017, p.44).

Referencias

- Alonso García, A. (2016). Menéndez Pelayo, España y su unidad. *Aportes* 31 (90), 175-216.
- Bolívar, R. (2021). La trata de africanos esclavizados significó el desmembramiento de sociedades y culturas en desarrollo. *Revista Memorias De Venezuela*, 77, 33-39.
- Caraccioli, M. J. (2017). The learned man of good judgment: Nature, narrative and wonder in José de Acosta's natural philosophy. *History of Political Thought*, 38(1), 44-63. Retrieved from www.scopus.com
- Caló Carducci, L. G. (2020). Consideration of indigenous sources in José de Acosta's natural and moral history of the indies. [La consideración de las fuentes indígenas en la Historia natural y moral de las Indias de José de Acosta] *Confluente*, 12(2), 260-277. doi:10.6092/issn.2036-0967/12179
- Crida, C., Rodríguez, R., Vargas, A. (2002). *Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Fox, A. (2011). *Latinoamérica: Presente y pasado* (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Giotopoulos, G. (2024). *Brevísima referencia a la civilización y cultura americana antes de la llegada de los españoles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11115185>
- Guillamón Álvarez, F.J. (1992). Algunas reflexiones sobre el cabildo colonial como institución. *Anales de Historia Contemporánea*, 8, 151-161. Universidad de Murcia, <http://hdl.handle.net/10201/7041>
- International Congress of Americanists. (1935). *Nature*, 136 (3435), 332–333. <https://doi.org/10.1038/136332f0>.
- Heredia López, A. J. (2019). Entre venalidad y corrupción: la venta de dos puestos de juez oficial de la Casa de la Contratación en la década de 1630. *Anuario De Estudios Americanos*, 76(2), 415–442. <https://doi.org/10.3989/aeamer.2019.2.01>
- Hernán, D. G. (2020). Blood, nobility and power in the beginning of viceroyalty of new Spain. [Sangre, nobleza y poder en los comienzos del virreinato de nueva España] *Hipogrifo*, 8(1), 207-221. doi:10.13035/H.2020.08.01.15
- Lucena Salmoral, M. (2005). *Atlas histórico de Latinoamérica. Desde la prehistoria al siglo XXI*. Madrid: Síntesis

Malamud, C. (2020). *Historia de América. Segunda edición actualizada*. Séptima reimpresión. Madrid: Alianza Editorial.

Mega Rodríguez, E. (2021). The rise of the mixed-race myth in Latin America. *Nature*, 600, 374-378

McClure, J. (2021). The charitable bonds of the spanish empire: The casa de contratación as an institution of charity. *New Global Studies*, 12 (2), 157-174. doi:10.1515/ngs-2018-0026.

Muñoz, M. U. (2021). El testimonio de fray Bartolomé de las Casas en la Historia de las Indias. *Revista De Literatura*, 83(165), 33–60. <https://doi.org/10.3989/REVLITERATURA.2021.01.002>

Peña Valencia, I. H. L. (2014). Etnicidad, mestizaje y diáspora: Un marco analítico de la diferencia social para las poblaciones afrodescendientes en América Latina y el Caribe. *Revista De Historia Comparada*. 8 (2), 254-291.

Pérez, J. (2014). *Historia de España*, Barcelona: Crítica.

Serrera, R.M. (2009). *El modelo de organización y administración del espacio colonial en el nuevo mundo*. Sevilla: Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía.

Udías, A. (1986). Jose de acosta (1539”1600): A pioneer of geophysics. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 67(19), 461-462. doi:10.1029/EO067i019p00461

Vargas Escobar, A. (2002). *Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Εγχειρίδιο Μελέτης*. Πάτρα: ΕΑΠ.

Apéndice

Historia natural y moral de las Indias

Capítulo II

Qué les movió a los antiguos a tener por cosa sin duda que la tórrida era inhabitable

Ahora, pues, tomando la cosa de sus principios, nadie puede negar lo que clarísimamente vemos, que el sol con llegarse calienta, y con apartarse enfría. Testigos son de esto los días y las noches; testigos el invierno y el verano, cuya variación, y frío y calor se causa de acercarse, o alejarse el sol. Lo segundo, y no menos cierto, cuanto se acerca más el sol, y hiere más derechamente con sus rayos, tanto más quema la tierra. Véase claramente esto en el fervor del medio día, y en la fuerza del estío.

De aquí se saca e infiere bien (a lo que parece), que en tanto será una tierra más fría, cuanto se apartare más del movimiento del sol. Así experimentamos, que las tierras que se allegan más al septentrión y norte, son tierras más frías; y al contrario, las que se allegan más al zodíaco, donde anda el sol, son más calientes. Por esta orden excede en ser cálida la Etiopía a la África y Berbería, y éstas al Andalucía, y Andalucía a Castilla y Aragón, y éstas a Vizcaya y Francia; y cuanto más septentrionales, tanto son éstas y las demás provincias menos calientes: y así por el consiguiente las que se van más llegando al sol, y son heridas más derecho con sus rayos, sobrepujan en participar más el fervor del sol. Añaden algunos otros razón para lo mismo, y es el movimiento del cielo, que dentro de los trópicos es velocísimo, y cerca de los polos tardísimo: de donde concluyen, que la región que rodea el zodíaco tiene tres causas para abrasarse de calor, una la vecindad del sol, otra herirla derechos sus rayos, la tercera, participar el movimiento más apresurado del cielo.

Cuanto al calor y al frío lo que está dicho es lo que el sentido y la razón parece que de conformidad afirman. Cuanto a las otras dos cualidades, que son humedad y sequedad, ¿qué diremos? Lo mismo, sin falta, porque la sequedad parece causarla el acercarse el sol, y la humedad el alejarse el sol: porque la noche, como es más fría que el día, así también es más húmeda; el día como más caliente, así también mas seco. El invierno, cuando el sol está más lejos, es más frío y más lluvioso; el verano, cuando el sol está más cerca, es más caliente y más seco. Porque el fuego así como va cociendo o quemando, así va juntamente enjugando y secando.

Considerando, pues, lo que está dicho, Aristóteles y los otros filósofos atribuyeron a la región media, que llaman tórrida, juntamente exceso de calor y de sequedad: y así dijeron, que era a maravilla abrasada y seca, y por el consiguiente del todo falta de aguas y pastos. Y siendo así, forzoso había de ser muy incómoda y contraria a la habitación humana.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-natural-y-moral-de-las-indias--0/html/fee5c626-82b1-11df-acc7-002185ce6064_27.html#I_5

Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos

1 Para ver la imagen detalladamente clica en el lazo siguiente:

Fuente: <https://www.alamy.es/aggregator-api/download?url=https://c7.alamy.com/compes/t6tfr3/estiba-de-esclavos-diagrama-del-barco-de-esclavos-britanico-brookes-regulado-bajo-la-ley-sobre-el-comercio-de-esclavos-de-1788-1788-t6tfr3.jpg>

Ilustración 5. Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos (1)

Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos (2)

2. Otra imagen que muestra el apilado de los negros cuerpos humanos. Para ver la imagen detalladamente clica en el lazo siguiente.

Ilustración 6. Apilado de los negros cuerpos humanos en los barcos (2)

Fuente: <https://www.alamy.es/aggregator-api/download?url=https://c7.alamy.com/compes/2dcd5b1/brookes-slave-ship-ley-de-comercio-de-esclavos-regulado-de-1788-2dcd5b1.jpg>